

Педагогические основы формирования духовно-нравственных качеств учащихся средствами народных песен.

Раджабов Тухтасин Ибодович

Бухарский государственный университет Музыкально-исполнительский и культуры

Профессор кафедры культуры, кандидат наук (PhD)

Во многих странах мира музыкальное воспитание молодого поколения имеет государственное значение и является важным средством формирования личности. Музыкальное образование каждой страны идеологически и политически служит общественному строю народа.

Образование каждой нации основано на музыкальном образовании, законах, национальной музыкальной культуре, языке и культурных традициях этой нации. В то же время структура, система (система) музыкального образования и научно-методические достижения оказывают положительное влияние на образовательную культуру других народов.

Воспитание психически и физически здорового поколения в развитии нашего общества является сегодня одной из важнейших задач. Потому что в основе этих мыслей, как всегда, молодые люди, ведь образование, которое они получают сегодня, является важнейшим фундаментом не только для них самих, но и для развития нашей страны. Уважаемый Президент Шавкат Мирзиёев сказал: «Если вы спросите меня, что вас беспокоит, я отвечу, что это образование и воспитание наших детей» - это наглядное подтверждение нашего мнения.

Роль музыки и искусства в развитии общества, в котором мы живем, несопоставима. Именно это укрепляет наши традиции, объединяющие все нации и народы. Не будет преувеличением сказать, что музыка способна покорить любое сердце и бороться с другими плохими пороками, сея семена добра в сердцах людей.

Повышение духовности населения, формирование духовного мышления людей, особенно молодого поколения, воспитание их в духе национальных ценностей поднялось на уровень государственной политики. Мы видим, что эта традиция продолжается и в условиях нового Узбекистана, как пример широких возможностей, созданных нашей страной. Широко пропагандировать былые традиции нашего народа, национальные обычаи, лучшие образцы национального

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

музыкального искусства, сохранять и развивать национальные музыкальные традиции, прививать молодому поколению чувство любви к искусству, пропагандировать международные широкие возможности. создан в нашей стране с целью расширения творческих связей, углубления мира, дружбы, взаимной солидарности и культурно-духовного сотрудничества. Обучение музыкальным тонам осуществляется на основе методов ритма и ритма. В создании национальной основы музыкального образования целесообразно совместно с фортепиано использовать узбекские национальные музыкальные инструменты. Особенно щелканье кружков, пение песен, исполнение элементов национального танца, занятие творчеством погрузят учащихся в волшебный мир музыки. В этом процессе студенты непосредственно воспринимают положительные традиции узбекской народной музыкальной культуры. В ходе внеклассной работы в школе преподаются детские фольклорные песни из группы народных песен, учащиеся получают музыкально-эстетическое воспитание на примерах народной музыки. Сегодня во всех средних школах детей знакомят с народной музыкой по музыкальной программе ДТС. В целях развития воспитания в национальном духе с первого класса вводится узбекская народная музыка. В качестве примера можно привести первые песни, которые прослушивались в программе I, такие как «Дутор Байоти», «Андижанская полька», «Ферганача», «Алмача Анор», «Аллама Ёрим». Народная музыка быстро проникает в сознание детей, радует их. Это пробуждает творческий опыт. Потому что у народной музыки есть свой художественный язык. В нем отражены ярчайшие образцы нашего национального музыкального искусства. Народная музыка исполняется самым простым, компактным, плавным и ярким тоном. Именно поэтому малыш, лежа в кроватке, засыпает, когда слышит колыбельную, ведь в этой мелодии слова, мелодия и пропорции исполняются устно. Именно поэтому тона родственны друг другу. Узбекские песни на протяжении веков были источником вдохновения для людей во время работы, свадебных церемоний, борцовских праздников у нашего народа. Нам необходимо использовать на уроках музыкальной культуры различные методы и инновационные технологии, чтобы в доступной, быстрой и выразительной форме донести до детей популярные жанры узбекской народной музыки, начиная с начальных классов. Музыкальное искусство — важный вид искусства, который ближе к людям, чем другие виды искусства. Наш народ с

незапамятных времен имел богатое музыкальное наследие. Наши бесценные ценности, наше вечное наследие – это наша классическая музыка, восхитившая мир. Во все периоды развития общества содержание и направленность образования определяются на основе гармонии общечеловеческих ценностей. Воспитание психически зрелых, морально чистых, физически сильных учащихся, понимающих чувство национальной ответственности и доведение их до взрослой жизни, создает основу для самостоятельного и стабильного развития страны. Национальное образование не может развиваться в отрыве от общечеловеческих ценностей.

В современный период задача воспитания духовности личности требует повышения качественного уровня музыкального образования в школе. Сегодня цели и задачи музыки и образования чрезвычайно важны.

Цель музыкального образования – воспитать молодое поколение культурной личностью, способной унаследовать наше музыкальное наследие. Для этого развивать музыкальные таланты каждого ученика, повышать любовь и страсть к музыкальному искусству, формировать необходимые знания и практические навыки в области музыки, создавать необходимые условия для музыкального развития талантливых учащихся, непосредственно связанных с этим. на школьные уроки музыки.

В ходе внеклассной деятельности обучение детей фольклорным песням из группы народных песен, реализация целей и задач музыкального образования, формирование духовно-нравственных качеств напрямую связаны со школьными уроками музыки.

В концепции музыкального образования музыка в школе, наряду с другими предметами, имеет особое значение. В целях повышения качества музыкального образования в школе он считается равноправным предметом, для этого требуется позитивный настрой со стороны учащихся сегодняшних уроков, достаточно правильной организации и управления музыкальной деятельностью учащихся. Музыка как учебная деятельность имеет свои особенности. Эти особенности должен знать каждый учитель.

Прежде всего, теория истории музыки включает в себя некоторые упражнения на различных примерах исполнительства, обучение музыкальной грамоте, слушанию музыки, музыкальному образованию и литературе, игре на

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

музыкальных инструментах детей, элементам выполнения ритмических движений, деятельности творцов в музыке.

Во-вторых, музыка отличается от других видов искусства своими средствами выражения, т. е. «языком». Если художественная литература выражается словом и изобразительным искусством, а танец — художественными движениями, то в ней используется мелодический инструмент, созданный из музыкальных звуков.

В-третьих, музыка оказывает активное эмоциональное воздействие на детей, вызывает положительные наставления и переживания. Программа музыкальной культуры в общеобразовательных школах включает такие этапы обучения, как слушание музыки, пение в группе, музыкальная грамота, владение детскими музыкальными инструментами и выполнение ритмических движений на одном уроке. Восприятие музыки играет важную роль как ведущая деятельность в современном обучении. Потому что на этом этапе в деятельности учащихся появляется больше игровых особенностей.

Таким образом, в полной мере реализуются цели и задачи образования и воспитания. Такие важные мероприятия, как обеспечение этих процессов на ведущем уровне с точки зрения научных методов, понимания содержания национального музыкального образования, несомненно, повысят эффективность музыкального образования. И это оказывает эффективное влияние на формирование музыкального духа в сердцах учащихся в жизни школы.

Развитие духовно-нравственных качеств посредством народных песен, являющееся составной частью музыкального образования в развитии личности, безусловно, находится в прямой зависимости от методики обучения. Методика музыкального образования принадлежит к системе как наука и имеет свое самостоятельное место. Этот предмет изучает свои закономерности с целью дальнейшего совершенствования содержания и методики музыкального образования. В музыкальных учебных заведениях музыковедение опирается на обобщенный опыт наук физиологии и психологии. Методика музыкального образования неразрывно связана с дисциплиной музыковедение. Если имя изобретения лежит в основе его методологии, то оно напрямую влияет на содержание и методы обучения. В ходе внеклассной деятельности обучение детей фольклорным песням из группы народных песен является актуальной

методической задачей, которая признается методикой физиологических исследований при решении проблем пения учащихся. Развитие методологии как науки напрямую связано с совершенствованием образования и музыкального искусства в обществе. Вместе с этим он выдвигает общие принципы методики музыкального образования. Это принципы сознательного художественно-технического развития, эти принципы направлены на развитие музыкальных способностей учащихся, повышение их интереса к музыке, воспитание артистизма. Сознательное восприятие музыкального произведения помогает учащимся раскрыть содержание произведения и накопить музыкальный опыт, обогащая их духовный мир. Принцип эмоциональной осведомленности музыкального образования развивает умение правильно оценивать прослушиваемое произведение через повышение гармонии. Воспитывается их музыкальный вкус. Принцип художественно-технической сцены требует квалифицированных кадров для художественно-выразительного исполнения произведения. Уделяет внимание приобретению учащимися певческих навыков. В результате формирования представлений учащихся о принципах развития музыки, развития их способностей они заново усвоят музыкальные понятия. Он признает, что методика музыкального образования зависит от многих факторов процесса обучения. Музыкальная культура народа формируется не только под влиянием школы. «Наука о музыкальной культуре в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего образования состоит из четырех компонентов», разработанной Министерством народного образования Республики Узбекистан.

Слушать музыку. Музыкальная грамотность.

Музыкальное творчество. Поем в команде.

Разумеется, на каждом уроке эти компоненты связаны друг с другом, и на каждом уроке их можно заменять в разных вариантах. Цель урока включает в себя пять направлений.

Образовательная цель

Научная цель

Цель, которая развивает знания

Профессиональная цель

Цель насаждения национальной идеологии

Эти цели обязательно связаны друг с другом. Исходя из целей урока, учителю следует в каждом процессе систематически внедрять идеи национальной идеологии в сознание учащихся. Для этого учителю необходимо эффективно использовать свое широкое мировоззрение, педагогические и психологические знания, творческий подход к уроку, ораторские способности и профессиональные навыки. Это требует от учителя постоянного изучения и анализа текущих событий в мире, внутренней и внешней политики, политической и социальной ситуации, а также умения объяснять учащимся ситуацию и знания на уроке в соответствии с их возрастом. Сегодня многие наши композиторы и поэты создают песни, имеющие важное воспитательное и эстетическое значение в духе патриотизма, созвучного времени, и этот процесс должным образом поощряется нашим правительством. Отличие музыкальной культуры от других конкретных предметов состоит в том, что она требует от учителя постоянной творческой активности, чтобы соответствовать времени и даже нашим традиционным праздникам и национальным ценностям.

Использованная литература:

1. Sh.M.Mirziyoevning ma'ruzasidan O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining 2017 yil 4 avgustda 32 (4431)-sonida chop etilgan.
2. Safarov O. O'zbek bolalar folklori. T: O'qituvchi 1985yil.
3. D.Rajabov va T.Rajabov "Xalq qo'shig'i va musiqa ijrochiligi" Toshkent "Navro'z" nashriyoti 2018 yil.
4. Ражабов, Т. И. (2020). Педагогические возможности использования детских фольклорных песен в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Вестник науки и образования, (5-2 (83)), 34-37.
5. Раджабов, Т. И. (2019). Описание вековых ценностей в песне "тутовое дерево-балх" и его место в воспитании учащейся молодежи. In Россия-Узбекистан. Международные образовательные и социально-культурные технологии: векторы развития (pp. 70-71).
6. Ражабов, Д. З., & Ражабов, Т. И. (2018). Формирование и развитие узбекской народной лирики. In Международная образовательная деятельность как фактор развития и сотрудничества высших учебных заведений в современном поликультурном мире (pp. 207-212).

7. Ражабов, Т. И. (2023). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Узбекские Народные Песни. *Miasto Przyszłości*, 33, 167-176.
8. Ражабов, Т. И. (2021). Ўқувчи-ёшларга ўзбек миллий мусиқа фольклори намуналари воситасида эстетик тарбия бериш. *Science and Education*, 2(11), 1094-1103.
9. Тўхтасин, Р. И. (2022). ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ ВА ИЖРОЛАРИ ҲАҚИДА. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special issue), 64-71.
10. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN, 2795(546X),
11. Ражабов, Т. (2023). О ‘zbek bolalar musiqiy o ‘yin folklorining mavzuviy tasnifi. *Общество и инновации*, 4(5/S), 340-345.
12. Ражабов, Т. И. (2022). Совершенствование Механизма Духовно-Нравственного Формирования Учащихся Через Народные Музыка И Песни. *Miasto Przyszłości*, 29, 363-367.
13. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 59-68.
14. Rajabov, T. I. (2022). The role of bukhara folklore songs in youth education in the system of continuous education.
15. Rajabov, T. I. The Mechanism of Teaching Uzbek Musical Folklore. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences* ISSN, 2795(546X), 1
16. Rajabov, T. I. (2023). Distinctive Features of Folk Songs that Serve in the Spiritual and Moral Formation of Bukhara Pupils. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 2(3), 59-68.
17. Madrimov, B. K., & Rajabov, T. I. (2022). Uzbek Ceremonial Folklore and its Characteristics. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 1(4), 53-56.
18. Rajabov, T. (2022). UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA O ‘ZBEK MUSIQA FOLKLORINI O ‘RGATISH DOLZARAB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *IJODKOR O’QITUVCHI*, 2(21), 21-31.

19. Ibodovich, T. R. (2022). PRACTICAL SITUATION OF TEACHING UZBEK MUSICAL FOLKLORE IN THE CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(6).

20. Ibodovich, R. T. (2021). EDUCATIONAL IMPORTANCE OF CHILDREN'S FOLKLORE SONGS IN MUSIC CULTURE CLASSES. *Thematics Journal of Arts and Culture*, 5(1).

21. 21.Ibodovich, R. T. (2020). Aesthetic education of students through national values (on the example of bukhara children's folklore). *European Journal of Research and Reflection in*

22. Urinov, Sh K. "THE MAIN CRITERIA OF CULTURAL CENTERS IN THE FORMATION OF CREATIVE ABILITY." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3.5 (2023): 52-59.

23. KO'rinov, Sh, and G. Bozorboyeva. "MADANIYAT SOHASIDA PABLIK RILEYSHNZ (JAMOATCHILIK BILAN ALOQALAR) VA REKLAMA." *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN* 1.4 (2023): 217-224.

24. O'rinov, SH K., and E. Sultonmurodova. "MENEJERNING MADANIYAT SOHASIDAGI KASBIY MALAKASI, USLUBLARI VA REJALASHTIRISH." *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN* 1.4 (2023): 225-230.

25. KO'rinov, Sh. "LOYIHA MENEJMENTINING ASOSIY TAMOYILLARI." *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN* 1.4 (2023): 136-143.

26. Ne'matullayeva, Sh. "MADANIYAT MARKAZLARINING PROFESSIONAL JAMOALAR BILAN HAMKORLIKNI TASHKIL ETISH MASALALARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.3 (2023): 25-29.

27. KO'rinov, Sh, and S. Sadullayeva. "MUZEYSHUNOSLIK ISTIQBOLLARI." *IJODKOR O'QITUVCHI* 3.26 (2023): 97-101.

28. Orinov, Sh K., and S. Rozimurodova. "Maqom San'atiga E'tibor Milliy San'atimizga E'tibor." " *ONLINE-CONFERENCES*" PLATFORM. 2023.

29. O'rinov, Sh K., and G. Halimova. "HAVASKORLIK BADIY JAMOALARI TUSHUNCHASI VA FUNKSIONAL VAZIFASI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2023.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, Issue-12

30. KOrinov, Sh, and M. Ismoilova. "BOSHQARUV KONSEPSIYASI VA ASOSIY TUSHUNCHALAR." *PEDAGOGS jurnali* 26.2 (2023): 62-64.
31. KOrinov, Sh, and M. Hasanova. "BOSHQARUV MADANIYATI TARKIBI FUNKSIYALARI MEZONLARI-MADANIYAT MARKAZLARI MISOLIDA." *PEDAGOGS jurnali* 26.2 (2023): 65-66.
32. KOrinov, Sh, and M. Habibullayeva. "ART MENEJER–MARKETING FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI SIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 26.2 (2023): 59-61.
33. KOrinov, Sh, and N. Jahongirova. "O'ZBEKISTONDA TEATR FAOLIYATIDA MARKETINGNING RIVOJLANISHI." *PEDAGOGS jurnali* 26.1 (2023): 161-162.
34. KOrinov, Sh, and M. Raupova. "BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA MUZEYLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." *PEDAGOGS jurnali* 26.1 (2023): 116-118.
35. KOrinov, Sh. "NOANANAVIY MAYDON TOMOSHA DRAMATURGIYASIDA INVERSIYA USLUBI, KOMPOZITSION BIRLIK ASOSI." *PEDAGOGS jurnali* 26.1 (2023): 113-115.
36. O'rinov, Sh K., and G. A. Nurilloeva. "TASVIRIY SAN'AT MARKETINGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 1. 2023.
37. O'rinov, Sh K., and X. Abduraxmonova. "MADANIYAT VA SAN'AT SOHASIDAGI BOSHQARUVNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." *PEDAGOG* 6.1 (2023): 226-231.
38. Orinov, Sh K., and S. Boboqulova. "MADANIYAT VA SAN'AT BOSHQARUVINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI." *ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* (2022): 78-82.
39. Orinov, Sh K., and N. Sadriddinova. "MADANIYAT MARKAZLARIGA AHOLINI JALB ETISH OMILLARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 123-129.
40. Orinov, Sh K., and E. Sultonmurodova. "XALQ OG'ZAKI IJODINING TARIXIY TARAQQIYOTI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 166-172.
41. Orinov, Sh K., and M. Rahmatova. "MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINI BOSHQARISHDA IJRO INTIZOMINI TATBIQ ETISH MASALALARI." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 130-135.

